

О возможности повышения эффективности коммуникаций национальных диаспор Санкт-Петербурга

DOI 10.22394/1726-1139-2017-8-103-109

Иманов Ахверди Чобаноглы

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Магистрант
imanov_alexandr@mail.ru

Яновский Валерий Витальевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры экономики и финансов
Доктор экономических наук, профессор
ianovski@mail.ru

РЕФЕРАТ

В связи с необходимостью развития национально-культурных сообществ города и формирования таких условий, которые позволят сохранять национальное достоинство и самосознание на базе национальной консолидации народов России, необходимы усилия по поддержанию в Санкт-Петербурге духа межнационального общения. Общения, не вступающего в противоречие с национальной самоидентификацией. Это позволит не только избежать межэтнической напряженности, конфликтов между народами, но и конфронтации со структурами власти и управления. С этой целью нами предлагается реализовать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области единый проект «Дом национальностей».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

межнациональные отношения, диаспора, этноидентичность, проект

Imanov A. Ch., Yanovskiy V. V.

On a Possibility of Increase of Efficiency of Communications of National Diasporas of St. Petersburg

Imanov Akhverdy Chobanogly

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Master's student
imanov_alexandr@mail.ru

Yanovskiy Valery Vitalyevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of the Economics and Finance
Doctor of Sciences (Economy), Professor
ianovski@mail.ru

ABSTRACT

In connection with the need to develop national and cultural communities and the formation of such conditions that will preserve national dignity and self-awareness on the basis of the national consolidation of the peoples of Russia, efforts to maintain the spirit of interethnic communication in St. Petersburg are needed. Communication, which does not conflict with national self-identification are needed. This will not only avoid inter-ethnic tensions, conflicts between nations, but also eliminate the risks of confrontation with the structures of power and government. To this end, we are proposing to implement in St. Petersburg and Leningrad Region a single project «House of Nationalities».

Введение

Существует широкий круг исследований, посвященных различным проблемам диаспоры [2–8; 10]. Совместное проживание носителей многих культур и языков было характерно и для России на протяжении всей ее истории. Многообразие населения — источник взаимного культурного обогащения и условие развития страны. И вполне очевидно влияние формирующихся диаспор на все стороны жизни и экономики принимающих стран. Меняется даже конфессиональный состав. Однако зачастую диаспоры навязывают обществу чуждые для него ценности. Динамика численности иммигрантов и их сообществ сегодня столь стремительна, что возник термин «диаспоризация». Фактически в настоящий период времени в мире почти нет государств, населенных людьми одной национальности.

Санкт-Петербург — интернациональный город

Национальные диаспоры Санкт-Петербурга внесли неоценимый вклад в его становление и развитие. Так сложилось с самого его основания. Петропавловскую крепость заложили, когда формально здесь существовало другое государство. Башкирские и запорожские войска в составе русской армии отвоевывали эту землю у Швеции, а пленные шведы потом строили Невский проспект. Среди местных жителей оставались люди славянского, эстонского, ингерманландского происхождения. Кроме того, сюда, в новую столицу, ехали представители практически всех народов Российской империи и зарубежья.

Первым архитектором Санкт-Петербурга был итальянец Доменико Трезини. Первым обер-комендантом — шотландец Роман Брюс. Первым командующим Балтийским флотом — норвежец Корнелиус Крюйс. Испанец Августин де Бетанкур де Молина построил первый арочный деревянный мост в Петербурге и основал Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Позже учебное заведение железнодорожников возглавил француз Пьер Доминик Базен — автор первого в России и в Европе чугунного цепного моста. Обе императрицы Екатерины были иностранного происхождения, и, соответственно, наследники Российского престола — тоже. И этот список можно продолжить.

Пристальное внимание исследователей диаспора и национальная община стали привлекать лишь с конца 1970-х годов. Это явление оказало самое серьезное влияние и на политическое, и на социально-экономическое развитие мира, на межгосударственные отношения и интеграционные процессы в международном сообществе. Часто в принимающих странах диаспоры приобретают влияние в странах проживания. Поэтому диаспоры могут и часто становятся институтами лоббирования: потенциал зарубежных диаспор может активно использоваться странами исхода для продвижения их национальных интересов [10]. Следует отметить также, что процессы встраивания диаспор в транснациональные сети вносят коррективы в понимание исследователями характеристик и понимания влияния диаспор [9; 11; 12]¹. Поэтому диаспоральная тематика не потеряет своей значимости, напротив, приобретет в ближайшей перспективе еще большую актуальность.

¹ См. также: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbndn.ru/> (дата обращения: 25.06.2017).

Сегодня национальные диаспоры глубоко интегрированы во все сферы жизни, являясь неотъемлемым компонентом современного гражданского общества Санкт-Петербурга и России в целом. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. на территории России постоянно проживают представители 193 национальностей, 7 из которых по численности превышают 1 млн человек: русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, армяне, азербайджанцы. Структура национальностей жителей Санкт-Петербурга представлена в табл. 1.

Таблица 1

Национальный состав населения Санкт-Петербурга*

Национальность	% от указавших национальность	Национальность	% от указавших национальность
Русские	92,48	Азербайджанцы	0,42
Украинцы	1,52	Таджики	0,29
Белорусы	0,90	Грузины	0,20
Татары	0,73	Молдаване	0,17
Евреи	0,57	Чуваши	0,11
Узбеки	0,48	Корейцы	0,10
Армяне	0,47	Остальные национальностей	-0,02

* По данным Всероссийской переписи населения 2010 г.

Именно поэтому необходимо создание отвечающей на стоящие перед страной вызовы консолидирующей структуры на уровне региона. В 2005 г. Правительством Санкт-Петербурга было принято решение об учреждении государственного учреждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (с 2013 г. — в ведении Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге)¹. Цели его деятельности — сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Санкт-Петербурга, их языков и культуры, защиты прав национальных меньшинств, социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.

Вместе с тем реальная действительность ставит проблемы, требующие безотлагательного решения. Среди них:

- отсутствие межуровневой коммуникации между диаспорами Санкт-Петербурга;
- нехватка диалога между национально-культурными объединениями и жителями Санкт-Петербурга;
- проблема развития национальных культур, языков, традиций и обычаев.

Проект Дома национальностей — новое прочтение

Эти проблемы могут быть решены с помощью предлагаемого нами механизма. В первую очередь — за счет преобразования консолидирующей структуры «Дома национальностей», работающей не только в границах Санкт-Петербурга, но и в

¹ Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей».

соседнем субъекте РФ — Ленинградской области. Его подразделения смогут выполнить ряд новых важных функций:

- 1) интегративную;
- 2) компенсаторную;
- 3) социальной интеграции;
- 4) консолидации и адаптации.

Какую выбрать организационно-правовую форму собственности? Напомним, что одни формы собственности требуют создание юридического лица, другие — нет. При этом юридические — это коммерческие и некоммерческие организации. Главная цель коммерческой организации ясна — получить прибыль. В то же время некоммерческие организации работают над социальными задачами и полученную прибыль вкладывают в решение именно такого рода проблем. Поэтому, по нашему мнению, более оптимальной с точки зрения коммуникационной эффективности для «Дома национальностей» будет смешанное товарищество.

Эта форма собственности представляет собой объединение нескольких граждан и/или юридических лиц, созданное на основании договора между ними о совместной хозяйственной деятельности. Включает действительных членов и членов-вкладчиков (коммандиторов). Действительные члены смешанного товарищества несут полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом, а члены-вкладчики — лишь в пределах их вкладов в имущество товарищества [1]. Данный вид предпринимательства известен как «коммандитное товарищество». В России — как «товарищество на вере». Сейчас используется за рубежом с целью объединения капиталов, с одной стороны, отдельных граждан, желающих осуществить какие-либо деловые проекты, но не имеющих для этого достаточно средств, а с другой — предпринимательских фирм, желающих вложить свои капиталы в дело, но не имеющих проекты, под которые могли бы быть выделены капиталы.

Какого вида может быть в реализуемом проекте структура управления «Домом национальностей»? По нашему мнению, это — предмет диалога, но понятно, что необходима такая структура, которая сможет:

- реально сформировать пространство для диалога;
- предоставить место для зарождения инициатив;
- реализовать проекты и мероприятия, направленные на сохранение культурного многообразия (истории, культур, языков, обычаев и традиций) представителей разных национальностей — жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На практике его подразделения должны использовать разнообразные *современные* организационные формы — практические конференции, молодежные форумы, круглые столы, семинары, коворкинги, диспуты и обсуждения, презентации, выставки, концертные программы, тематические вечера, спортивные состязания и турниры.

Это поспособствует расширению взаимосвязей между представителями различных государственных, национально-культурных и общественных структур, взаимопроникновению и взаимообогащению национальных культур; воспитанию массовой культуры толерантности и формированию «петербургской» общегражданской идентичности. Мигранты приносят свою культуру, но она воспринимается в обществе негативно. Вызывает отторжение большинства в первую очередь из-за поведенческих стереотипов, не совпадающих с местными, языковыми и образовательными проблемами. Попытки устранения образовательных и социальных проблем семей мигрантов в большинстве европейских стран не привели к успеху и вызвали новые проблемы существующего общества.

Для динамичного развития данного учреждения следует сформировать постоянно действующий консультативный орган (экспертный совет из действительных и членов-вкладчиков).

Предлагаемый нами проект «Дом национальностей» направлен на развитие межнациональных связей и обеспечение культурного обмена между представителями молодежи различных национальностей, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Естественно, его реализация будет способствовать снижению социальной напряженности.

Стоит отметить, что по данным Комитета по науке и высшей школе в Санкт-Петербурге, на 2017 г. обучается приблизительно 16 000 иностранных студентов. Однако большинство студентов из СНГ (Беларусь, Украина) культурного «дискомфорта» не ощущают. В то же время студенты из стран традиционных культур (как, например, Армения и Азербайджан, Узбекистан) часто переживают культурный шок. Студенты-мигранты переживают обычные трудности: материальные, психологические, языковые и т. п. Однако наиболее опасны проблемы столкновения с экстремистами из числа молодежи. Подчеркнем: студенты с Кавказа и из стран Средней Азии ощущают на себе более сильные ксенофобские настроения со стороны местных жителей, чем студенты из балтийских стран, Беларуси, Украины.

Для большинства мигрантов ресурсами, способствующими наиболее эффективной адаптации, являются: помощь и поддержка родных, близких родственников и друзей, а также качества собственной личности (о поддержке со стороны образовательных учреждений или властей данные отсутствуют). Мигранты-кавказцы придерживаются большей частью культуры территорий исхода. А мигранты из Средней Азии и Украины, в основном придерживаясь национальной культуры, усваивают культуру и мораль, нормы поведения местные. Несмотря на встречающиеся случаи ксенофобии, желание остаться работать и жить в России после окончания вуза высказывают многие студенты из стран СНГ. Причина объективна и весьма значима материально: наличие больших возможностей для профессионального развития и экономического процветания.

Для оптимизации межкультурных контактов студенты из зарубежья высказывают пожелания: организовывать ознакомительные экскурсии для иностранцев по городу и окрестностям, курсы по дополнительному изучению русского языка, мероприятия межкультурного характера для знакомства с национальными особенностями. Это позволит раздвинуть на единой для всех культурной платформе этнические стереотипы, воспитывать дружелюбное отношение к людям других национальностей, восприятие людей иных национальностей как равных, избегать агрессивности и жестокости, ужесточить меры по предотвращению негативных проявлений со стороны скинхедов. Современное состояние межнациональных отношений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно характеризовать как стабильное, но с риском возникновения межнациональных конфликтов, особенно в молодежной среде.

Молодое поколение является колоссальным стратегическим ресурсом общества, и потому необходимо уделять особое внимание молодежным межнациональным организациям. Один из путей активной консолидации молодежи разных национальностей — формирование молодежного Совета при Доме национальностей. Совет должен включать представителей молодежных национально-культурных объединений, организаций и молодежных структур при землячествах Санкт-Петербурга. Главная цель его работы — повышение уровня активности молодежи в осуществлении государственной национальной политики, проводимой в Санкт-Петербурге.

Заключение

Этно-идентичность — один из важнейших механизмов адаптации, присущих только человеку. Наиболее «здоровой» с этой точки зрения является интеграция человека в новую культуру (культуру большинства) при сохранении тесной связи с культурой «малой национальной родины». Это позволяет взаимно обогащать

культуры и способствует становлению нового вида культурных ценностей, расширяя диапазон позитивного поведения человека, делает психику более устойчивой.

Как показано в работе, эффективная коммуникация национальных диаспор способствует сохранению культурного наследия национальных меньшинств. Постоянно действующая «площадка», предлагаемая нами в качестве механизма для объединения всех диаспор мегаполиса и прилегающей территории, внесет неоценимый вклад в развитие и гармонизацию межнациональных отношений. Успешная реализация предлагаемого проекта позволит создать подлинно гражданское общество, объединяющее представителей всех диаспор в Петербурге. Идеологическим фундаментом данного сообщества будет петербургский патриотизм.

Литература

1. *Елкин В. В.* Основы бизнеса: учеб. пособие / СПбГУАП. СПб., 2004.
2. *Зорин В. Ю.* Государственная национальная политика: новые вызовы и решения // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2011. № 3 (116). С. 7–16.
3. *Мыльников М. А.* Современные диаспоры в глобальном коммуникационном пространстве // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2007. № 2. С. 45–55.
4. *Нации и этносы в современном мире.* Словарь-справочник / отв. ред. М. Н. Росенко. СПб. : ИД «Петрополис», 2007.
5. *Сергеева А. А.* Диаспора — двигатель китайского «экономического чуда» // Азия и Африка сегодня. 2011. № 8. С. 23–29.
6. *Alinia M., Wahlbeck O., Eliassi B., Khayati K.* The Kurdish Diaspora: Transnational Ties, Home, and Politics of Belonging // Nordic Journal of Migration Research. 2014. N 4 (2). P. 53–56.
7. *Cohen R., Sheringham O.* Introduction: Islands and Identities // Journal of Transnational Studies. 2008. N 17 (1). P. 1–5.
8. *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods* / ed. R. Baubock, Th. Faist. Amsterdam University Press, 2010.
9. *Fiddian-Qasmiyeh E.* Book Review of Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods / ed. R. Baubock, Th. Faist // International Affairs. 2011. N 82 (2).
10. *Gamlen A., Délano A.* Comparing and theorizing state-diaspora relations // Political Geography. 2014. N 41. P. 43–53.
11. *Noorden R.* Global mobility: Science on the move // Nature. 2012. October 17.
12. *Sigona N.* Globalization, rights and the non-citizen // Sociology. 2012. N 46 (5). P. 982–988.

References

1. *Elkin V. V.* *Business bases* [Osnovy biznesa]: Tutorial / St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation. SPb., 2004. 76 p. (rus)
2. *Zorin V. Yu.* *State national policy: new calls and decisions* [Gosudarstvennaya natsional'naya politika: novye vyzovy i resheniya] // Scientific notes the Petrozavodsk State University [Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2011. N 3 (116). P. 7–16. (rus)
3. *Mylnikov M. A.* *Modern diasporas in global communication space* [Sovremennye diasporы v global'nom kommunikatsionnom prostranstve] // Messenger of the Moscow University. Series 18. Sociology and political science [Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya]. 2007. N 2. P. 45–55. (rus)
4. *The nations and ethnoses in the modern world.* The dictionary the reference book [Natsii i etnosy v sovremennom mire. Slovar'-spravochnik] / Ex. edition of M. N. Rosenko. SPb. : Publishing house Petropolis, 2007. (rus)
5. *Sergeev A. A.* *Diaspora — the engine of Chinese “economic miracle”* [Diaspora — dvigatel' kitaiskogo «ekonomicheskogo chuda»] // Asia and Africa today [Aziya i Afrika segodnya]. 2011. N 8. P. 23–29. (rus)
6. *Alinia M., Wahlbeck O., Eliassi B., Khayati K.* *The Kurdish Diaspora: Transnational Ties, Home, and Politics of Belonging* // Nordic Journal of Migration Research. 2014. N 4 (2). P. 53–56.

7. Cohen R., Sheringham O. *Introduction: Islands and Identities* // Journal of Transnational Studies. 2008. N 17 (1). P. 1–5.
8. *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods* / ed. R. Baubock, Th. Faist. Amsterdam University Press, 2010.
9. Fiddian-Qasmiyeh E. *Book Review of Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods* / ed. R. Baubock, Th. Faist // International Affairs. 2011. N 82 (2).
10. Gamlen A., Délano A. *Comparing and theorizing state-diaspora relations* // Political Geography. 2014. N 41. P. 43–53.
11. Noorden R. *Global mobility: Science on the move* // Nature. 2012. October 17.
12. Sigona N. *Globalization, rights and the non-citizen* // Sociology. 2012. N 46 (5). P. 982–988.